

TRIBUNALES

de Justicia

Revista mensual de jurisprudencia, doctrina y práctica procesales

Directores: Ignacio Díez-Picazo Giménez / Ignacio Borrajo Iniesta

N.º 12 – DICIEMBRE 1997

La competencia para ejecutar hipotecas

Refundición de condenas

**Protección de Derechos Fundamentales
¿hay doble instancia?**

El Defensor del Pueblo examina la Justicia

§ 103. *Damiana Serra Bosch. AP Palma de Mallorca 3.ª S 21 noviembre 1996*

Ciertamente, el sistema de citaciones previsto para el juicio de desahucio es cuando menos peculiar. La LEC distingue entre el demandado «que estuviere en el lugar del juicio» o tenga su domicilio en él, y el demandado «ausente». Inexplicablemente sólo respecto del primero se prevé que se practique una segunda citación –para apercibirle de tenerle por conforme–, mientras que en los demás supuestos (citación mediante exhorto, representante, o en estrados), no se contempla esa segunda citación, sino que directamente en la primera, y única, ya se advierte al demandado de las perjudiciales consecuencias de su falta de personación (art. 1575).

A mi juicio, no existe una explicación razonable de por qué se ha previsto una forma de citación diferente en función del lugar donde resida el demandado. De igual modo, no parece coherente que, atendiendo a las graves consecuencias que se derivan de la incomparecencia, baste la mera ficción de la citación en estrados para considerar al demandado conforme con el desahucio, pues en ese caso ni siquiera puede presumirse que su inactividad es voluntaria.

Lorena Bachmaier

§ 104. *Liquid Carbonic de España. TSJ Madrid (Sala de lo Social) S 7 mayo 1997*

§ 104.—LÍMITES DE LA ACLARACION DE SENTENCIAS

Jesús García López c. Liquid Carbonic de España, S. A.
Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sala de lo Social).
Sentencia de 7 de mayo de 1997.
Social: recurso de suplicación (proceso por despido).
Magistrado Ponente: Linares Polaino.
Abogados: no constan.

Hechos y cuestiones jurídicas

El Juzgado de lo Social núm. 1 de Madrid dictó sentencia por la que declaró improcedente el despido del demandante y condenó a la empresa demandada a optar entre la readmisión del trabajador o la indemnización en la cantidad de 1.720.648 pesetas, así como en todo caso a abonar los salarios de tramitación dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la fecha de la notificación de la sentencia. A instancia de parte el Juzgado dictó Auto de aclaración en el se establecía que los salarios de tramitación a abonar eran los devengados desde la fecha del despido hasta la conciliación administrativa. El demandante interpuso recurso de suplicación. La Sala se enfrenta a la cuestión de si esa modificación respeta o no los límites de la aclaración de sentencias.

Fallo

Se estima el recurso de suplicación, se anula el auto de aclaración y se mantienen los pronunciamientos originales de la sentencia de instancia.

1282

Fundamentos jurídicos

Primero: La sentencia de instancia dictada el día 21 de diciembre de 1995, declaró la improcedencia del despido condenando a la demandada a optar entre readmitir a la actora o a abonarle la indemnización de 45 días de salario por año de servicio, y en todo caso a abonarle los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la de la notificación de

la sentencia. En la fundamentación jurídica de la sentencia se hacía mención de que la única cuestión oscura de la litis era determinar si las primas y las horas extras tienen naturaleza salarial, para así determinar el salario del actor y posteriormente la indemnización (cuestión que se resolvió en favor del actor fijándose una indemnización muy superior a la ofrecida y consignada por la empresa), no razonándose en la sentencia, ni citán-

dose precepto alguno, en relación con la limitación de los salarios de tramitación. Dicha sentencia fue aclarada, por solicitud de parte, formulada en plazo, por auto de fecha 9 de enero de 1996, en el que se dice que de acuerdo con el art. 56 ETT los salarios de tramitación deben ser abonados desde la fecha del despido hasta la fecha de la conciliación administrativa. No conforme la parte actora formula recurso de suplicación, en el que, entre

otras cuestiones, denuncia la infracción del art. 267 LOPJ.

La modificación efectuada por el auto de aclaración va más allá de la mera rectificación de un error material, por lo que habría de dilucidarse si dicha modificación es comprensible dentro de las aclaraciones y rectificaciones que autoriza el art. 267 LOPJ, pues de no ser así, el auto dictado en aclaración de sentencia implicaría la vulneración del derecho a la intangibilidad de las sentencias firmes, integrante del art. 24.1 CE, al modificarse la sentencia dictada por un cauce inadecuado. Debe tenerse en cuenta, para ello, la doctrina sentada por el Tribunal Constitucional en sus sentencias: 119/1988, 16/1991, 304/1993, de 25 de octubre, y 122/1996, de 8 de julio, cuyos argumentos se reproducen a continuación.

Segundo: Dice la sentencia 119/1988 que la inmodificación de la sentencia integra también el contenido del derecho a la tutela judicial efectiva, de modo que si, fuera del cauce del correspondiente recurso, el órgano judicial modificase una sentencia, vulneraría el derecho fundamental del justiciable a la tutela judicial efectiva, puesto que la protección judicial carecería de efectividad si se permitiera reabrir un proceso ya resuelto por sentencia firme. De este

modo el derecho fundamental del justiciable a la tutela judicial efectiva actúa como límite fundamento que impide que los jueces y Tribunales puedan revisar las sentencias y demás resoluciones firmes al margen de los supuestos taxativamente previstos por la Ley. La protección constitucional de la no modificación de las sentencias definitivas y firmes tiene su base en el derecho a la tutela judicial efectiva del que aquella sería manifestación y no en el art. 9.3 CE. Ello significa que esa inmodificabilidad no es un fin en sí misma, sino un instrumento para el derecho ante la judicial. No integra el derecho a la tutela judicial el beneficiarse de simples errores materiales o de evidentes omisiones en la redacción o transcripción del fallo, que pueden deducirse, con toda certeza, del propio texto de la sentencia.

Según la doctrina del Tribunal Constitucional no pueden utilizarse los autos de aclaración para subsanarse aquellas deficiencias que excedan de los simples errores materiales y evidentes omisiones, y en concreto, no pueden: a) utilizarse como remedio de la falta de fundamentación jurídica de la que adolece la resolución judicial aclarada (SSTC 138/1995 y 27/1994); b) corregir errores judiciales de calificación jurídica (SSTC 119/1988 y 16/1991); c) subvertir las

conclusiones probatorias previamente mantenidas (STC 231/1991); y d) anular y sustituir una resolución judicial por otra de fallo contrario (SSTC 352/1993 y 19/1995), salvo que excepcionalmente el error material consista en «mero desajuste o contradicción patente e independiente de cualquier juicio valorativo o apreciación jurídica entre la doctrina establecida en los fundamentos jurídicos y el fallo de la resolución judicial». Esto es, cuando es evidente que el órgano judicial «simplemente se equivocó al trasladar el resultado de su juicio al fallo».

En el caso ahora enjuiciado, es obligado declarar que el auto de aclaración vulneró el derecho a la inmodificabilidad de las sentencias, integrado en el contenido del derecho a la tutela judicial efectiva, al rectificar la sentencia firme modificando los términos del fallo y añadiendo un fundamento jurídico a la sentencia, pues se da el supuesto de prohibición de aclaración relacionado en el apartado anterior con la letra «d».

Por todo lo expuesto procede anular el auto de aclaración de fecha 9 de enero de 1996, de la sentencia núm. 631/1995 dictada en autos núm. 735/1995, quedando la Sala excusada de resolver el otro motivo de suplicación planteado.

COMENTARIO

Esta sentencia tiene interés, en primer lugar, porque resuelve un supuesto típico de extralimitación en la aclaración de sentencias y, en segundo lugar, por la claridad y concisión con que recoge la jurisprudencia constitucional sobre los límites de la aclaración y rectificación de errores materiales reguladas en el artículo 267 LOPJ. El mal llamado *recurso* de aclaración supone una excepción a la regla de la invariabilidad de las resoluciones judiciales una vez firmadas, regla que está conectada con el principio de seguridad jurídica (art. 9.3 CE) y con el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE). Ello significa, como ya he señalado en otro lugar (*vid.* «Artículo 24. Garantías procesales», en *Comentarios a la Constitución española de 1978*, dir. ALZAGA, O., Madrid, 1996, tomo II, pág. 46) que «la invariabilidad de las resoluciones judiciales una vez firmadas, garantizada por el artículo 267 LOPJ, no es solamente una exigencia legal, sino también una exigencia constitucional. Resultaría inconstitucional, por contrario al derecho a la tutela judicial efectiva, que la ley permitiese a los órganos judiciales variar libremente las resoluciones judiciales dictadas sin tipificar los casos en que pueden hacerlo y el procedimiento a seguir. Por ello mismo, el órgano judicial que modifica una resolución judicial fuera de los casos en que la ley expresamente lo permite vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva». Naturalmente, el artículo 24.1 CE no impone la absoluta invariabilidad de las resoluciones judiciales; ni siquiera impone un determinado grado de invariabilidad de las resoluciones judiciales. El legislador puede, por tanto, establecer casos en que el órgano judicial que dictó una resolución judicial esté habilitado para variarla. Pero lo que el derecho a la tutela judicial efectiva sí impone es que la invariabilidad de las resoluciones judiciales sea la regla general y que las excepciones a dicha regla estén tasadas por la ley.

Sentado lo anterior, resulta obvio que las excepciones a la regla de la invariabilidad de las resoluciones judiciales que establece el artículo 267 LOPJ son razonables. Ningún atentado a la seguridad jurídica hay en que el órgano que dictó una resolución pueda aclarar algún aspecto oscuro de la misma o rectificar errores materiales o aritméticos. El problema no es la regla, sino la delimitación de la misma. Y como afirma VEGAS TORRES, J., («Los límites de la aclaración de sentencia», *Revista Española de Derecho del Trabajo*, n.º 53, mayo-junio 1992, pág. 464), «no es fácil establecer criterios generales precisos que permitan resolver, en cada caso, cuándo una aclaración se ciñe a los límites señalados por el artículo 267 LOPJ y cuándo los sobrepasa». En esta sentencia la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid extrae de la jurisprudencia contitucional algunos criterios generales sobre lo que no cabe hacer por vía de aclaración o rectificación. Concretar esos criterios generales sólo cabe hacerlo recurriendo a la casuística. En síntesis, la aclaración o rectificación no puede ser utilizada para dictar una resolución *distinta*. Así, no cabe añadir ni quitar fundamentos jurídicos, alterar hechos probados ni alterar el fallo. La única matización a esta regla se da en aquellos casos en que existe una clara incoherencia entre fundamentación y fallo que puede ser imputada a un error de transcripción. En estos casos parece abonado recurrir a la vía de la rectificación de errores materiales. El artículo 267 LOPJ no puede servir de fundamento, sin embargo, para poner remedio a patentes omisiones de pronunciamiento. No obstante, *de lege ferenda* podría considerarse razonable la introducción de un procedimiento de *integración* de sentencias similar al existente en otros ordenamientos. En los casos en que la omisión es patente, obligar al justiciable a utilizar un recurso devolutivo puede resultar desproporcionado. Para evitar el riesgo de extralimitaciones en la utilización de semejante procedimiento, lo prudente sería que sólo pudiera ser utilizado a instancia de parte.

I. Díez-Picazo

§ 105. Alonso Verduras. Juzgado de lo Social núm. 1 de León S 1 abril 1997

§ 105.—LA EXCEPCION DE COMPENSACION HA DE SER EN TODO CASO ANUNCIADA COMO LA RECONVENCION

Fernando Alonso Verduras c. Avícola Leonesa, S. A., Interventores Judiciales y Fondo de Garantía Salarial.

Juzgado de lo Social núm. 1 de León.

Sentencia de 1 de abril de 1997.

Social: proceso de instancia (reclamación salarial).

Magistrado: Rodríguez Quirós.

Abogados: Miguélez López, Vives Hernández y González Santos.

Hechos y cuestiones jurídicas

El demandante reclamó el pago de salarios atrasados por importe de 6.600.00 pesetas. La empresa demandada, en situación de suspensión de pagos, opuso la compensación de dicha deuda por el dinero sustraído por el actor a la empresa. El Juzgado analiza los motivos por los que dicha alegación de compensación no es procedente.

Fallo

Se condena a la empresa demandada a abonar al actor la cantidad reclamada y por el concepto reclamado y se absuelve al Fondo de Garantía Salarial.

Fundamentos jurídicos

Primero: La empresa demandada se opone a la demanda alegando como único motivo de oposición, la com-

pensación de la deuda, al afirmar que el actor «adeuda más a la empresa por el dinero sustraído a ella, que lo que reclama en la demanda», añadiendo que se ha presentado una querrela cri-

minal contra el demandante por apropiación indebida, estafa y falsedad en documento mercantil, si bien no aporta prueba alguna en esta litis que demuestre que dicha querrela ha sido